

TOG' JINSLARI VA ULARNING TARKIBIY QISMI, ULARNING SANOATDA ISHLATILISHI

Khakimova Yakutxon Tulyaganovna
Normurodov Hasanjon Umidjon o'g'li
(Toshkent davlat transport universiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada tog' jinslari va ularning turlari, magmatik tog' jinslari, cho'kindi tog' jinslari, vetamorfik tog' jinslari, ularning yer ustida va sirtida kelib chiqish sharoiti va omillari, kimyoviy tarkibi, sanoatda qo'llanish sohalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Yer, Tog' jinslari, magmatic, cho'kindi, metamorfik, magma, effuziv

Subvulkanogen, qa'rida, qa'rida, kimyoviy.

KIRISH

Tog' jinslari-Yer po'stini tashkil qiluvchi, mustaqil geologik jism hosil qiluvchi doimiy tarkibga ega bo'lgan tabiiy mineral agregatlar. Tog' jinslari termini hozirgi ma'noda 1798-yildan beri ishlatilib kelinadi. Odatda Tog' jinslari deb faqat qattiq jismlarni tushuniladi, keng ma'noda esa ularga suv, neft va tabiiy gazlar ham kiradi. Tog' jinslarining kimyoviy va mineral tarkibi bilan bir qatorda, struktura va teksturasi ham muhim diagnostik belgi hisoblanadi. Tog' jinslaridagi minerallar foizi, ularning mineral tarkibini aniqlaydi. Kelib chiqishiga qarab ular 3 guruhga bo'linadi: **magmatik**, **cho'kindi** va **metamorfik** jinslar. Yer po'stining 90% ga yaqin qismi magmatik va metamorfik, qolgan 10% cho'kindi tog' jinslaridan iborat, ammo Yer yuzasining 75% maydonini cho'kindi tog' jinslari egallaydi.

Magmatik tog' jinslari magmalarning sovishi natijasida yer qobig'ida yoki uning sirtida hosil bo'ladi. Ularning tarkibiga quyidagilar kiradi: **Al₂O₃**, **K₂O**, **Na₂O**,

CaO, MgO, FeO, Fe₂O₃ va boshqalar. Kelib chiqishi bo'yicha magmatik tog' jinslari **intruziv** (chuqurlikda paydo bo'lgan), **effuziv** (quyma) va **subvulkanogen** turlarga bo'linadi. Magma (grekchadan – Quyuq bo'tqa) murakkab tega bo'lgan cho'g'li massa. Magma o'choqlari radioaktiv elementlar yig'ilgan joyda mantiyaning sirtida yoki yer qobig'ining pastki qismida hosil bo'ladi.

№	Nomi	Rasmi	Rangi	Strukturasi	Tekstura	Mineral tuzulishi	Kelib chiqishi	Kvars miqdoriga qarab turi	Ishlatilish joyi
1	Granit		Och kulrang	O'rta donali	Zich massivli	Ragovaya obmanka, ortaklas, Albit, kvars 65- 75%	Intruziv	Nordon	Qurulishda, bezatiish ishlarida, Mustahkam poydevor qurushda
2	Porfirit		Oq-qora	O'rta donali	Massiv qatlamli	Albit, ragovaya obmanka, Biotit Kvars 52-65%	Effuziv	O'rtacha	Qurulish ishlarida, To'shama sifatida, zargarlik buyumlarida
3	Obsidian		Kulrang To'q ko'k	shishasimon	Massivli	Zich vulqonli shisha <Kvars 65-75%	Effuziv	Nordon	Ko'prik usti To'shamasida, shag'al bruschatkalar tayyorlash uchun
4	Diabaz		Tim qora	Yirik donali	Massiv qatlamli	Labrador, Albit, Kvars 40-52%	Effuziv	Asosli	Sopolchilik Sanoatida, bezak berishdas

	Pegmatit		Pushti, qizg'ish	Yopiq kristallik	Mmassiv qatlamli	Ortoklas, muskavit kvars 40 % dan kam	Intruziv	Ultra asosli	Granit o'rnida ishlatiladi
6	Sienit		Och kulrang Pushti	O'rta donali	Bir jinsli massiv	Ortoklas, ragovaya obmanka albit kvars 52-65%	Intruziv	O'rtacha	Qurulishda to'shama sifatida ishlatiladi
7	Labrodorit		To'q qora, to'q ko'k	Mayda donali	Ko'p jinsli massivli	Labrador, kvars 40-52%	Intruziv	Asosli	Tosh quyush sanoatida
8	Bazaltovaya lava		To'q qora, Oq dog'li	Kristalli biroz shishali	O'rta donali	Labrador, albit, Kvars 40-52%	Effuziv	Asosli	Kimyo sanoatida, turli idishlar tayyorlash uchun

Cho'kindi tog' jinslar- moddaning [suvda](#) cho'kishi yoki havodan tushishidan hamda quruqlik yuzasi, dengiz okean havzalaridagi muzlar faoliyati natijasida hosil bo'ladigan [tog' jinslari \(1-rasm\)](#). Cho'kish mexanik (og'irlik kuchi ta'siri va muhit dinamikasining o'zgarishidan), kimyoviy (suvli eritmaning to'yinish konsentratsiyasiga yetishidan va almashinuv reaksiyalari natijasida) hamda biogen yo'l bilan (organizmlar hayot faoliyati bilan bog'liq) sodir bo'ladi. Cho'kindi tog' jinslari cho'kish xarakteriga ko'ra, chaqiq, kimyoviy va biogen jinslarga bo'linadi. Cho'kindi tog' jinslarini hosil qiladigan asosiy manbalar: [Yer po'stini](#) tashkil qilgan magmatik, metamorfik va qadimgi cho'kindi jinslar, tabiiy suvlarda erigan komponentlar, atmosfera gazlari, organizmlarning hayot faoliyati jarayonida hosil bo'ladigan mahsulotlar, vulkanogen materiallardan iborat. Hozirgi zamon okean cho'kindilari va qadimgu cho'kindi jinslarda kosmik material va organik qoldiqlar ham uchraydi. Ba'zi Cho'kindi tog' jinslari (ohaktosh, ko'mir, diatomit va boshqalar) butkul organik qoldiqlardan tarkib topgan. Zarra (donalar)ning o'lchami, ularning shakli va o'zaro birikmalari Cho'kindi tog' jinslari strukturasi belgilaydi. Cho'kindi tog' jinslari shakli va hajmi turlicha bo'lgan qatlam, linza va boshqa shakllardagi geologik jismlar hosil qilib, Yer po'stida normal gorizont, qiya yoki murakkab burmalar tarzida yotadi. Ushbu jismlarning ichki tuzilishi (donalar zarralarning o'zaro joylashuvi va yo'nalishi bilan bog'liq) va bo'shliqni qay yo'sinda to'ldirishi Cho'kindi tog' jinslari teksturasi deyiladi. Cho'kindi tog' jinslari quyidagicha hosil bo'ladi: tub tog' jinslarining yemirilishidan paydo bo'lgan dastlabki mahsulot suv, shamol, muzliklar bilan ko'chib, quruqlik yuzasi va suv havzalariga cho'kadi. Natijada turli xil komponentlardan tuzilgan bo'sh va g'ovak, suvga to'yingan cho'kindi hosil bo'ladi. Bu cho'kindi murakkab va xilma-xil fizik-kimyoviy (qisman biologik) sistemadan iborat bo'lib, vaqt o'tishi bilan asta-sekin cho'kindi jinsga aylanadi. Cho'kindi tog' jinslarining tasnifi ularning tarkibi va genezisiga ko'ra 10 dan ortiq guruhga ajratiladi: chaqiq jinslar, gillar, glaukonitli, glinozyomli, temirli, marganetsli, fosfatli, kremniyli, karbonatli jinslar, tuzlar, kaustobiolitlar va boshqa asosiy guruhlardan tashqari aralash tarkibli jinslar ham bor. Cho'kindi tog' jinslari

kimyoviy tarkibiga ko'ra magmatik jinslardan farqlanadi: jins hosil qiluvchi komponentlar tarkibi turlicha bo'ladi; tarkibida suv, karbonat kislota, organik uglerod, kalsiy, oltingugurt, galoidlar ko'p bo'ladi, temir oksidi bilan temir (II) oksidi nisbati katta. Cho'kindi tog' jinslari dan gil (gil, argillit, gilli slanetslar— 50% ga yaqin), qumtosh (qum va qumtoshlar) va karbonatli jinslar (ohaktoshlar, dolomitlar 45% cha) keng tarqalgan. Yer yuzasida Cho'kindi tog' jinslarining hosil bo'lishi va joylashuvi iqlim va tektonik sharoitlar bilan aniqlanadi. Geosinklinallarda Cho'kindi tog' jinslarining katta qatlamlari yig'iladi, platformalarda esa, aksincha ularning qalinligi kam bo'ladi. cho'kindi tog' jinslari Yer po'sti massasining 10% ni tashkil qilib, Yer yuzasining 75% ni qoplaydi. Quruqlikdagi Cho'kindi tog' jinslarining 75% geosinklinal oblastlarda bo'lib, 25% platformalarga to'g'ri keladi. Yer qa'ridan olinadigan jami foydali qazilmalar (ko'mir, neft, tuzlar, temir, marganets va alyuminiy rudalari, oltin va platina sochmalari, olmos, fosforitlar, qurilish materiallari va boshqalar)ning 75% cho'kindi tog' jinslariga tug'ri keladi.

Cho'kindi tog' jinslari 1-rasm.

Metamorfik tog' jinslari- avval cho'kindi yoki magmatik jins sifatida vujudga kelgan, lekin Yer qa'rida chuqur flyuidlar, temperatura va bosim ta'sirida o'zgargan (metamorfizm) yoki yer yuzasiga yaqin qatlamda ichiga kirib borgan intruziv massalar issig'idan o'zgarishga uchragan tog' jinslari (2-rasim). Bunda jinslarning kimyoviy tarkibi deyarli o'zgarmaydi. Cho'kindi va otqindi jinslar metamorfizmidan vujudga kelgan. Metamorfik tog' jinslardan slanets, gneys hamda marmar, kvarsitlar, rogoviklar ko'p tarqalgan. Metamorfik tog' jinslarning tarkibi fizik-mexanik xususiyatlari kabi har xil. Karbonatli metamorfik tog' jinslaridan marmar, kalsifirlar, kataklizitlar alohida o'rin egallagan. Skarn, ohaktosh silikatli jinslarning metamorfik o'zgarishiga gidrotermal suyuqliklar sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Katta ahamiyatga ega bo'lgan temir, mis kabi rudali konlar skarn tipiga mansub. Regional metamorfizmda hosil bo'lgan metamorfik tog' jinslar kuchli bosim ta'sirida varaqsimon qatlamlashgan, katta chuqurlikda vujudga kelgan eklogitlar granat-jodeit tog' jinslaridan iborat. Loyqa jinslardan hosil bo'lgan fillitlar ostida xlorit, granatbiotitlar, slyudali slanetslar, undan pastrokda gneys va granulitlar joylashgan. Metamorfik tog' jinslarining aksariyati foydali qazilmalardir.

Metamorfik tog' jinslari 2-rasm.

Tog' jinslarining sanoatdagi o'rni: Sement va ohak ishlab chiqarish sanoatida xom ashyo sifatida foydalaniladi (oolitli ohaktosh, dolomit, magnezit); devor qalash uchun (ohakli tuf – tovush o'tishiga to'sqinlik qiladi); kislota va

olovga qarshi material ishlab chiqarishda (dolomit, magnezit); qurilish qorishmalari tayyorlashda (gips, angidrit).

Hozirgi kunda tog' jinslaridan lanshaft ishlarida ham ishlatilyapti (3-rasm).

3-rasm.

Xulosa Yer po'stini tashkil qiluvchi, mustaqil geologik jism hosil qiluvchi doimiy tarkibga ega bo'lgan tabiiy mineral agregatlardir. "Tog' jinslari" termini hozirgi ma'noda 1798 yildan beri ishlatilib kelinadi. Odatda tog' jinslari deb faqat qattiq jismlarni tushuniladi, keng ma'noda esa ularga suv, neft va tabiiy gazlar ham kiradi. Tog' jinslarining kimyoviy va mineral tarkibi bilan bir qatorda, struktura va teksturasi ham muhim diagnostik belgi hisoblanadi. Tog' jinslaridagi minerallar foizi, ularning mineral tarkibini aniqlaydi. Kelib chiqishiga qarab ular 3 guruhga bo'linadi: magmatik (otqindi), cho'kindi va metamorfik jinslar. Yer po'stining 90% ga yaqin qismi magmatik va metamorfik, qolgan 10% cho'kindi tog'

jinslaridan iborat, ammo yer yuzasining 75% maydonini choʻkindi togʻ jinslari egallaydi. Togʻ jinslarining kelib chiqishida mineral tarkibidagi farqi, ularning kimyoviy tarkibi va kimyoviy xususiyatlarida oʻz aksini topganini bilib olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S. Zoxidov, —Muhandislik geologiyasil, T., —Oʻqituvchil, 1988.
2. R.E. Eshboev, M.Sh. Rahimboboeva. —Geologiya, mineralogiya va petrografiya asoslaril. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent-2011.
3. Shermukhamedov, U. Z., Karimova, A. B., Khakimova, Y. T., & Abdusattorov, A. A. (2022). Construction technology of new types of continuous reinforced concrete (monolithic) bridges and overpasses. *Scientific Impulse*, 1(4), 1023-1032.
4. Shermuxamedov U.Z, Karimova A.B., Hakimova Ya.T. Real seismogramma yozuvlari taʼsirida uzluksiz monolit koʻpriklar konstruksiyalarining dinamik tahlili. *Международный научный журнал «Научный импульс»*, №3 (100), часть 1, Октябрь, 2022. — с.291-296. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS / 2024 – PART 31 /29*
5. Shermukhamedov, U. Z., Karimova, A. B., Abdullaev, A. R., & Khakimova, Y.T. (2023). Comparison of operating costs of reinforced concrete bridges and overpasses with different static schemes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 02035). EDP Sciences.
6. Shermukhamedov, U., Karimova, A., Khakimova, Y., & Abdusattorov, A. (2022). Modern techniques for the construction of monolithic bridges. *Science and innovation*, 1(A8), 790-799.
7. Xakimova Y. T., Ozodjonov J. T. Gruntlarning zichlashuv koʻrsatkichlari va ularni zichlash usullari *SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL*, (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7589441>

8. Хакимова Я.Т., Уразов Х.У., Зокирова Д. Ж. Расчет устойчивости и устойчивости промежуточной опоры железнодорожного железобетонного моста, расположенной на перегоне Андижан - Асака ПК 123+456, SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM (2023)